

ОСОБЕННОСТИ ОСТРЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ ДИАРЕЙ У ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Б.М. Таджиев, Ч.К. Худайбердиева, А.Р.Ахрарова

Ташкентский педиатрический медицинский институт, Узбекистан

E – mail: goodoctor11@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10402433>

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме острой диареи у детей, особенно изучению причинно-следственных факторов и особенностей клиники острой диареи у детей раннего возраста. Исследования проводились среди 225 детей в возрасте от 4 – х месяцев до 3-х лет, которые находились на стационарном лечении в 4-ой детской инфекционной больнице города Ташкента и в кишечном отделении клиники НИИЭМИЗ.

Этиологическая структура острых диарей в 42%-45% случаев установлена бактериологическим методом, от 80% - 98% с помощью ПЦР, так же янаследует учитывать доминирующий роль вирусно-бактериальные ассоциации возбудителей, также антибиотикорезистентность «госпитальных» штаммов, в том числе *Salmonella typhi* *typhimurium*.

Ключевые слова: острая диарея, клиника; диагностика, дети раннего возраста, лечение, исходы.

Введение. Среди инфекционных заболеваний острые диарейные заболевания, занимают ведущее место в инфекционной патологии детского возраста, до 60-65% случаев, уступая по частоте острым респираторным инфекциям (И.М.Норбоев, 2018). В республике Узбекистан острые инфекционные диареи у детей являются одной из самых распространенных патологий среди населения.

В современном мире как принята значение инфекционной патологии, как одного из основных критериев здоровья и следовательно, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, признано приоритетным направлением здравоохранения [6,7,8,9,10,20]. Повседневная практика педиатров показывает, что инфекционная причина острой диареи у детей доминирует над другими. Инфекционная диарея занимает второе место по уровню заболеваемости и смертности во всем мире. В развивающихся странах, среди детей в возрасте до 3-х лет, ежегодно наблюдается, до трёх эпизодов диареи [1,2,3,4,5].

В соответствии с данными ВОЗ, в 2010 г. В мире 58% летальных исходов у детей в возрасте младше 5 лет было обусловлено инфекционными заболеваниями, в том числе 11% - диарейными инфекциями (2,3). В Европейском регионе на долю острых диарейных инфекций приходилось в 13% от общего количества летальных исходов у детей в возрасте младше 5 лет [5,18,19]. В настоящее время, усилиями Всемирной организации здравоохранения, самое пристальное внимание уделяется решению этой проблемы, и статистика заболеваний ОД у детей как в развитых, так и в развивающихся странах всех мировых регионов, находится под постоянным контролем ВОЗ [4,5,11,12,13]. По классификации, предложенной ВОЗ, выделяются 3 формы диареи: острая диарея, рефрактерная и кровавая. Введение каждой из этих форм диареи должно предотвратить или купировать обусловленную ими основную опасность. Диагноз «острая диарея» является собирательным и объединяет ряд этиологически разных, но патогенетически и клинически

сходных болезней. Этиологическая расшифровка, с одной стороны, делает диагностику поздней, а с другой – недостаточно обоснованной, так как этиотропная терапия острых диарей осуществляется при инвазивных диареях [21,22]. Надо иметь в виду, что даже в квалифицированных лабораториях инфекционных стационаров или клиник выделение культуры патогенных и условно-патогенных бактерий из фекалий больного в первые три дня болезни удается в среднем в 38-42%. Врачу необходима ранняя диагностика для осуществления патогенетической терапии, которая во многих случаях приобретает неотложный характер [14,15,16,17].

Целью исследования явилось изучение причинно-следственных факторов и особенностей клиники острой диареи у детей раннего возраста.

Материалы и методы исследования: Объектом исследования были наблюдения за 225 детьми в возрасте от 4-х месяцев до 3-х лет, которые находились на стационарном лечении в 4-ой детской инфекционной больнице города Ташкента и в кишечном отделении клиники НИИЭМИЗ. В стационаре исследования проводились с применением у всех больных исследований общих анализов крови, мочи и кала. Параллельно с этими исследованиями, проводилось бактериологическое исследование испражнений, осуществлявшееся до начала лечения и после его окончания. При первичном забор материала осуществлялся с помощью ректального тампона, сразу же погружаемого в консервант Тига. При вторичном заборе производился посев свежих фекалий, полученных при дефекации. Для определения этиологии возбудителей ОКИ использовались бактериологический, серологический (ИФА) и иммунологический (ПЦР) методы. При проведении исследования учитывались возраст детей, их преморбидное состояние, характер вскармливания и вид инфекционного агента. Диагноз острой диареи устанавливали на основании данных эпиданамнеза, клинических признаков общеинфекционного синдрома (лихорадка, симптомы интоксикации), синдрома поражения желудочно-кишечного тракта (боли в животе, тошнота, рвота, диарея), синдрома дегидратации,- с учетом клинических рекомендации (протоколов лечения) оказания медицинской помощи больным данной патологией.

Результаты исследования: Среди 225 детей с диагнозом «острая диарея», находившихся под наблюдением, мальчиков было 140 (62,2%), а девочек – 85 (37,8%), что свидетельствует о большей подверженности этому заболеванию мальчиков.

Распределение больных по возрасту представлено на диаграмме (рис. 1).

Рисунок. 1. Распределение больных по возрасту.

Анализ данных, представленных на диаграмме, показывает, что детей в возрасте от 4-х до 12-и месяцев было 90 (40%), от 1-го года до 2-х лет – 101 (44,9%), от 2 до 3-х лет – 34 (15,1%). Что, в первую очередь, свидетельствует о том, что риск развития диареи напрямую связан с возрастом ребёнка – чем меньше возраст, тем выше риск развития диарей. Сравнение возрастного состава больных с моноинфекциями и смешанными инфекциями показало явное преобладание детей первого года жизни, в том числе в возрасте до 6 месяцев - при смешанных инфекциях.

Анализ клинических наблюдений позволил установить, что заболевание протекало преимущественно по типу гастроэнтероколита, преобладали среднетяжелые формы заболевания (у 74,1%). Тяжелые формы отмечены у 25,9% детей с развитием у больных токсикоза и эксикоза III степени. При изучении сопутствующей патологии у всех детей нами было выявлено анемия различной степени ($p>0,05$), рахит ($p>0,001$), ферментопатии и дисбактериозы кишечника с рождения детей, перинатальная энцефалопатия ($p>0,05$) чаще с гипертензионным синдромом.

Анализ распределения пациентов в соответствии с формой заболевания по классификации ВОЗ (острая диарея, рефракторная и кровавая) в наших исследованиях показал, что в 113 (50,2%) случаях наблюдалась острая диарея, в 63 (28%) – рефракторная и в 49 (21,8%) – кровавая, что свидетельствует о том, что чаще развивается именно острая диарея, тогда как случаи развития кровавой диареи наиболее редки. Проведённый нами анализ взаимосвязи формы заболевания и сроков поступления больных на стационарное лечение выявил, что острое начало заболевания, а следовательно и поступление больных в стационар в течение первых трёх дней с момента его начала преобладало среди больных с острой диареей – 73 случая или 64,6% из общего числа случаев с этой формой заболевания, что составило 57,9% от общего числа поступивших в этот временной период – 126 больных. Среди них с рефракторной диареей было выявлено

30 (47,6%) больных, с кровавой диареей – 23 (46,9%). В общем числе поступивших на 4-7-й день также преобладали случаи острой диареи, они составили 33 больных, то есть 29,2% от всех больных с этой формой заболевания или 54,1% от общего числа поступивших – 61 больной. С рефракторной диареей в этот временной период поступило 15 (23,8%) больных, с кровавой диареей – 13 (26,5%). Среди поступивших на сроках свыше 7 дней с момента начала заболевания преобладала рефракторная диарея – 18 случаев или 28,6% из общего числа случаев с этой формой заболевания, что составило 48,6% от общего числа поступивших – 37 больных, что свидетельствует о более частом скрытом начале заболевания при этой его форме. С острой диареей в этот временной период поступило 7 (6,2%) больных, с кровавой – 12 (24,5%). В отдельную группу нами были выделены больные, поступивших вновь (с рецидивом заболевания). Среди больных этой группы также преобладала рефракторная диарея – она составила 44 случая, то есть 69,8% как от общего числа больных с этой формой заболевания, так и от общего количества вновь поступивших – 63 больных. Анализ случаев рецидива заболевания среди больных острой диареей выявил 7 (6,2%) больных, среди больных кровавой диареей – 12 (24,5%). Результаты фармакотерапии в этой группе отличались от результатов во всех остальных группах тем, что повторное назначение антибиотиков таким больным приводило не к улучшению, а к ухудшению их состояния. Этиология возбудителей в 42%-45% случаев установлена бактериологическим методом, от 80% - 98% с помощью ПЦР. На эффективность ПЦР анализа результативным оказался использования копрофильтрата.

Анализ полученных данных бактериологического исследования фекалий на кишечную группу, показала высокую устойчивость большинства патогенных возбудителей к антибиотикам, что способствует нарастанию среди детей дисбактериоза и внутрибольничных инфекций за счет устойчивых госпитальных штаммов. Исследования, проведенные в клинике выявили высочайший антибиотикорезистентность «госпитальных» штаммов *Salmonella typhi murium*.

Фактором, предрасполагающим к внутрибольничному распространению этой патологии, следует отнести заметные нарушения микробиоценоза кишечника у детей, особенно длительно и многократно лечившихся антибиотиками амбулаторно и в стационарных условиях.

Анализ результатов бактериологических исследований в сравнении с формами заболевания выявил определённую картину взаимозависимости, представленную на рис. 2.

Рисунок. 2. Взаимозависимость нозологий возбудителей и форм заболевания

Как видно на данной диаграмме, наиболее часто дизентерия встречалась среди случаев острой (29 (25,7%) случаев) и кровавой (23 (46,9%) случая) диарей, тогда как эшерихиоз и клостридии, в абсолютном большинстве случаев, встречались при острой диарее (28 (24,8%) случаев эшерихиоза и 26 (23,0%) случаев клостридий), а вот такие возбудители как сальмонеллёз и ОКИ не установленной этиологии (26 (41,3%) случаев сальмонеллёза и 20 (31,7%) случаев ОКИ не установленной этиологии) – чаще всего выявлялись при рефракторной диарее.

Согласно данным нашего клинического материала наблюдаемая летальность при ОКИ за последнее 10 лет оставалась стабильно низкой и составляла 0,1%. Проведенный нами анализ 15 летальных исходов при острой диарее выявил: увеличение числа случаев острой диарее по типу гастроэнтерита с присоединением возбудителей – РС вирусов, аденовируса, гриппа, парагриппа (всего 6 случаев); увеличение удельного веса детей, страдающих анемией (8 случаев); увеличение удельного веса детей в возрасте от 1 месяца до 6 месяцев (9 случаев), их них в 6 случаях дети были на искусственном вскармливании, что указывает на возможный повышенный риск заражения патогенными возбудителями посредством синтетических (искусственных) пищевых продуктов. Следовательно, важность естественного питания в охране здоровья ребенка остается очевидной.

Причинами летальных исходов при острых диареях были: инфекционно-токсический шок – в 7 случаях (46,6%); отек легкого – в 12 случаях (80%); дистрофия паренхиматозных органов – в 6 случаях (40%); ДВС – в 8 случаях (53,3%); отек мозга – в 3 случаях (20%); пневмонии – в 5 случаях (33,3%).

Представленные данные свидетельствуют, что наряду со случаями тяжелого течения ОД, которые ассоциированы с отягощенным преморбидным фоном или сочетанным инфицированием несколькими патогенами, имеют место летальные исходы, не

связанные с доступными для верификации факторами, отягощающими и течение заболевания. Возможно, что в данных случаях ключевую роль играют индивидуальные особенности организма.

Исходя из анализа летальных случаев, следует учитывать доминирующий роль вирусно-бактериальные ассоциации острых диарей.

Заключение. Результаты наших исследований показывают, что диареи наиболее распространены у детей раннего возраста, развитие начальный период заболевания иногда протекает скрыто, летальные исходы 80,0% обусловлены – отеком легкого, 46,6% – инфекционным токсическим шоком. Особенно при тяжелом течении, при рефрактерной и кровавой диарей у детей следует учитывать доминирующий роль вирусно-бактериальные ассоциации возбудителей, также антибиотикорезистентность «госпитальных» штаммов, в том числе *Salmonella typhi murium*.

REFERENCES

1. Бурибаева Б.И., Касимов И.А. Особенности лабораторной характеристики эшерихиозов у детей. // Вестник врача. 2021.-№2,-С.27-30.
2. Шаджалилова М.С. Анализ клинико-эпидемиологических и микробиологических параметров острых кишечных инфекций у детей. // Московские новости. Беларусь.2015.-№8.-С.60-63 (14.00.00. №82).
3. Подколзин А.Т., Веселова О.А., Яковенко М.Л., Конавалова Т.А. и др. Анализ структуры летальных исходов у детей младшего возраста при острых кишечных инфекциях. // Инфекционные болезни. 2013.-Т.- 11.-№2.- С.38-44.
4. Johansson E.W. et al. Diarrhoea: Why children are still dying and what can be done. – UNICEF/WHO, 2009 V. 21. – 68 p.
5. Causes of child mortality for the year 2010/URL: <http://www/who.int/gho/child-health/mortality/mortality-causes-text/en/index.html> (дата обращения 14.01.2013).
6. Асилова, М. У., Г. Б. Убайдуллаева, and Ф. Н. Назарова. "Эпидемиологические особенности вирусных диарей у детей" Журнал теоретической и клинической медицины 4 (2016): 123-127.
7. Норбоев, Илхам Мусурмонович. "О роли ротавирусов в возникновении острых диарейных заболеваний у детей в Узбекистане" Эпидемиология и инфекционные болезни 23.5 (2018): 239-241.
8. Машарипова, Ш. С., Х. Р. Ибраимова, and С. М. Машарипов. "Анализ эпидемиологических особенности диарейных заболеваний у детей южного приаралья." O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali 2.15 (2023): 884-887.
9. Лобзин, Юрий Владимирович, et al. "Лечение острых кишечных инфекций вирусной этиологии у детей: результаты международного многоцентрового двойного слепого плацебо-контролируемого рандомизированного клинического исследования" Инфекционные болезни: Новости. Мнения. Обучение 9.3 (34) (2020): 49-60.
10. Касымов, И., М. Шаджалилова, and Н. Зулфиев. "Поражения сердечно-сосудистой системы при острых кишечных инфекциях у детей" Журнал проблемы биологии и медицины 3 (79) (2014): 115-116.
11. Красная, М., and Г. Мустаева. "Современные эпидемиологические аспекты острых кишечных инфекций в самаркандской области" Журнал проблемы биологии и

медицины 1 (99) (2018): 52-56.

12. Конгресса, Участник. "Инфекционные болезни у детей: диагностика, лечение и профилактика" (2017).

13. Сирожиддинова, Хиромон Нуриддиновна, and Нилуфар Турсунбаевна Ортикбоева. "Клиническая характеристика респираторной патологии часто болеющих и эпизодически болеющих детей" Журнал кардиореспираторных исследований 3.1 (2022).

14. Искандарова, Ш. Т., Г. Т. Искандарова, and Д. Ю. Юсупова. "Эпидемиологические особенности кишечных инфекций в ташкентской области республики узбекистан" Здоровый образ жизни и здоровьесберегающее мировоззрение как приоритет национальной политики. 2019.

15. Niyazova Z., Sh Abzalova, and U. Agzamova. "Improvement of primary surgical treatment using film coatings in eye injury" Bridge to science: research works (2018): 220.

16. Мустаева, Гулистон Бурибаевна. "Современные аспекты клинико-эпидемиологических особенностей течения клебсиеллеза" Science and Education 4.1 (2023): 212-219.

17. Babajanov, O. A., Arifov, S. S., Abzalova Sh, R., & Urinbaeva, D. A. (2020). Study of efficiency of rosacea therapy depending on TNF- α GENE RS1800629 polymorphism. European Journal of Molecular & Clinical Medicine, 7(2), 2020.

18. Salomova, Feruza, et al. Study of regional features of dynamics of acute intestinal diseases in the Republic of Karakalpakstan (Livorno, Italy конф.). Diss. Livorno, Italy, 2022.

19. Rivojiddin, Juraev. "The role of viral etiology in the development of acute gastroenteritis in children in Uzbekistan." European science review 3-4 (2016): 89-91.

20. Asilova, Muhayo. "Clinical characteristics of viral diarrhea in Uzbekistan" Medical and Health Science Journal 11 (2012): 78-85.

21. Latipov, Renat, et al. "Epidemiology and burden of rotavirus disease in Central Asia" International Journal of Infectious Diseases 15.7 (2011): e464-e469.

22. Samibayeva, Umida Khurshidovna, et al. "Study of the Epidemiological, Clinical and Laboratory Features of Hiv Infection in Children" International journal of health systems and medical sciences 1.4 (2022): 378-381.